

EKSPERIMENT TERGOV HARAKATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrasini o'qituvchisi
Majidov Islom Sherzod o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 326-guruh kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718348>

Annotatsiya

Ushbu ilmiy asoslangan maqolada tergov eksperimentini o'tkazish tartibi, usullari, o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad hamda ushbu tergov harakatini o'tkazishning jinoyatlarni tergov qilishdagi ahamiyati mavzusida ayrim qarashlarimiz mavjud.

Kalit so'zlar

Tergovchi, tergov harakatlari, eksperiment tergov harakati, hodisa sodir bo'lgan joy, eksperiment tergov harakati orqali bo'lib o'tgan holatni qaytadan tiklash, eksperiment tergov harakati o'tkaziladigan va o'tkazilmaydigan holatlar.

O'zbek tilining izohli lug'atida eksperiment sinab ko'rish, biror ilmiy maqsadni ko'zlab o'tkaziladigan tajriba sifatida ta'riflanadi. tajriba esa myaayan sharoitlarda tadqiq etish, tekshirish maqsadida qandaydir xodisani tiklash, biror yangi narsani yaratishdan iborat¹.

Eksperiment tergov harakati – tergovchi tomonidan ish bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlash va aniqlashtirish, ilgari surilgan gipotezalar va versiyalarni tekshirish, shuningdek, ish bo'yicha dalillarni olish uchun amalga oshiriladigan mustaqil tergov harakati bo'lib, u tajribaviy harakatlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu harakatlar hodisaning yoki voqeaning sharoitlariga maksimal darajada mos bo'lgan yangi sharoitlarda tiklanishi, rekonstruksiya qilinishi va modellanishi orqali amalga oshiriladi².

Ilmiy nuqtai nazardan, tajriba – bu bir umumiy ilmiy usuldir. Bilim olish usuli sifatida, u kuzatilayotgan hodisani, uning boshqa hodisalar va voqealar bilan bog'lanishini o'rganish, atrof-muhitni sun'iy ravishda o'zgartirish sharoitida amalga oshirishni anglatadi. Jinoyat ishlarida tajriba usulini konkret qo'llash shakli — bu Eksperiment tergov harakatidir³.

Eksperiment tergov harakati, avvalo, ilmiy eksperiment bo'lgani uchun, unga umumiy ilmiy kategoriyalarni qo'llash kerak. Ya'ni, tergov eksperimentini o'tkazishda ilmiy metodlar, masalan, tahlil va sintez ishlatilishi lozim, u bilish xarakteriga ega bo'lishi, ilmiy tadqiqot ishining prinsiplari — ketma-ketlik, har tomonlama yondashuv, ishonchlilik va ob'ektivlikka asoslanishi kerak⁴.

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишининг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. Жиноят-протессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

³ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

Eksperiment tergov harakatining asosiy struktural elementlari, boshqa eksperimentlar kabi, quyidagilardan iborat: hodisani oldindan kuzatish, uni tushuntiruvchi gipoteza ilgari surish, umumiy voqeaga tegishli versiyalarni ishlab chiqish va alohida voqea shartlarini tushuntiruvchi versiyalarni ishlab chiqish; bevosita tajriba o'tkazish (asosan, eksperiment); natijalarni umumlashtirish. Shu bilan birga, tergov eksperimentining protsessual harakat sifatida ilmiy eksperimentdan muhim farqlari mavjud. R.S.Belkin fikriga ko'ra, bu farqlar eksperiment bazasi, qo'llanilish sohalari, muddatlari va sharoitlarida yotadi⁵.

Ko'plab holatlarda olingan dalillarni ob'ektiv ravishda tekshirish va baholash faqat eksperiment tergov harakatini o'tkazish orqali amalga oshirilishi mumkin, bu tergovchiga olingan ma'lumotlarning ishonchligini, o'z gipotezalarini va xulosalarini sinovdan o'tkazish, shuningdek, sodir bo'lgan voqeani to'liq hajmda, o'zaro bog'lanishlar, turli tafsilotlar va xususiyatlarni hisobga olib qayta tiklash imkonini beradi. Tergovchining eksperiment tergov harakatlarini qanday qilib mahorat bilan rejalashtirishi, ko'p jihatdan tergov harakatlarining muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'ladi.

Eksperiment tergov harakati sub'ektlari haqida keng va tor ma'noda gapirish mumkin. Tor ma'noda, tergov eksperimentining sub'ekti — bu tergovchi yoki tergov organi, keng ma'noda esa — barcha ishtirokchilar, jinoyat-protsessual kodeksining normalari bilan belgilangan shaxslar bo'ladi⁶.

Babi Samba Alhamdu o'zining fikrida tergoviy eksperimentning taktikasi, xususan, uning psixologik asoslarini chuqurlashtirish va eksperiment jarayoni hamda natijalarini baholash metodologiyasini rivojlantirishni o'zining asosiy maqsadi qilib qo'yadi va bu maqsadga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalarni hal qilish lozim:

- Tergoviy eksperimentning psixologik tuzilmasini o'rganish;
- Eksperiment jarayonida prognozlash va model yaratish masalalarini ko'rib chiqish;
- Tergoviy eksperimentda vaziyat va sharoitlarni tiklashning psixologik jihatlarini ishlab chiqish;
- Tergoviy eksperimentni, uning yordamida tekshirilayotgan shaxsning ko'rsatmalariga psixologik ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ko'rib chiqish;
- Tergoviy eksperimentni tashkil etish va o'tkazishda yangi yondashuvlarni amalga oshirish;
- Tergoviy eksperimentni qiymatli va faktologik baholash metodologiyasini ishlab chiqish⁷.

Tergovchi tomonidan eksperiment tergov harakatini rejalashtirish bosqichida amalga oshiriladigan tayyorgarlik tadbirlari kompleksini aniqlash:

-Jarayonli (normativ huquqiy hujjatlari talablari asosida tergovga oid faoliyatni tashkil etish uchun sharoitlar yaratish);

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁷ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

-*Psixologik* (tergov eksperimentida ishtirok etuvchilar bilan psixologik aloqa o'rnatish va ularga tajriba jarayoniga tayyorlash, ya'ni qulay taktika sharoitlarini yaratish);

-*Taktikaviy-kriminalistik* (tergov eksperimentining kriminalistik maqsadlariga erishish va tergovning ijobiy natijasini ta'minlash)⁸.

Eksperiment etrgov harakatining psixologik asoslari uning umumiy taktikasini belgilaydi, ayniqsa, bunday jihatlar kabi: tekshirilayotgan voqea sodir bo'lgan sharoit va holatga maksimal darajada moslik; tajribalarni bir necha marta takrorlash va ularni o'zgartirish; tajribalarni bosqichma-bosqich o'tkazish. Bu voqea tekshirilayotganda holatning maksimal aniq tiklanishini ta'minlash zarurati bilan bog'liq. Har bir kichik detalni hisobga olish muhim, chunki ular ishtirokchilarning tasavvuriga va tajribaning natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Tajribalarni takrorlash va ularni o'zgartirish mumkin bo'lgan xatolarni bartaraf etish va natijalarning ishonchliligini oshirish imkonini beradi. Bosqichma-bosqich tajribalar o'tkazish ham muhimdir, chunki har bir bosqichda jarayonni to'g'rilash va noaniqliklarni kamaytirish imkonini beradi, bu esa obyektivlikni oshiradi⁹.

Har bir eksperiment o'ziga xos yondashuvni talab qiladi, va taktikani tanlash eksperimentning maqsadiga hamda ishning xususiyatlariga bog'liqdir.

- a) biror bir fakt yoki hodisani sezish, kuzatish imkoniyati;
- b) ma'lum sharoitda aniq harakatni amalga oshirish imkoniyati;
- v) ma'lum bir fakt yoki hodisaning mavjudligi imkoniyati;
- d) aniq bir harakatni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt;
- e) hodisa yoki uning ayrim qismlarining mexanizmi¹⁰.

Tekshiruv eksperimenti baholash jarayonini ikkita asosiy baholashga bo'lish kerak: (1) jarayonni baholash (qiymat baholash) va (2) natijalarni baholash (faktual baholash). Qiymat baholashning mohiyati — ma'lum bir eksperimenti o'tkazish zarurligini tekshirish, uning maqsadlarini va tajribalarni to'g'ri belgilash, shuningdek, eksperiment o'tkazilgan sharoitlarni tekshirishdir. Faktual baholash esa natijalarining ishonchliligini va huquqiy ahamiyatini baholashni, natijalarni boshqa dalillar bilan solishtirishni, ularni ushbu jinoiy ishga oid tizimga kiritishni o'z ichiga oladi¹¹.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁸ А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истикболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

⁹ Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишлари юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

¹⁰ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятлари тергов қилишининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

¹¹ Н.А. Хушвактова. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024.

95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юрителини тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Н.А. Хушвактова.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.